

O ensino do canto infantil: cenas de uma aula

Ana Cecília Ferreira Coelho dos Santos¹

Betânia Parizzi²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10261481

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Neste trabalho, apresentamos um recorte de pesquisa de mestrado em andamento intitulada “O ensino do canto infantil: buscando contribuições da Educação Musical”. O objetivo geral da pesquisa é investigar como a educação musical pode contribuir com o ensino do canto para crianças. A investigação está sendo realizada no CMI-Centro de musicalização Integrado da Escola de Música da UFMG, onde aulas de canto estão sendo ministradas pela pesquisadora a 4 crianças de 8 e 9 anos de idade, participantes da pesquisa. Neste presente artigo, apresentaremos um recorte de uma aula de canto ministrada a uma das alunas da pesquisa. Esse excerto da aula foi analisado livremente por duas educadoras musicais/professoras de canto, segundo seus próprios critérios. Foram identificadas 4 categorias de assuntos nas falas as duas profissionais: (1) o planejamento e a progressividade das atividades; (2) a ludicidade presente na aula; (3) a relação afetuosa entre professora e aluna; (4) a positividade da professora. Percebe-se que essas categorias já apontam para um ensino do canto associado a estratégias da educação musical, o que, provavelmente, está sendo um fator motivador para esta aluna. Espera-se que este trabalho instigue discussões sobre o ensino do canto para crianças, o que poderá promover o aprimoramento da performance vocal dos alunos, num ambiente motivador e prazeroso.

Palavras-Chave: Canto infantil. Técnica vocal infantil. Educação musical.

Teaching children to sing: scenes from a lesson

Abstract: In this paper, we present an excerpt from an ongoing master's research entitled "The teaching of children's singing: seeking contributions from Music Education". The general aim of the research is to investigate how music education can contribute to the teaching of singing to children. The research is being carried out at the CMI-Integrated Musicalisation Centre of the UFMG School of Music, where the researcher is giving singing lessons to four children aged 8 and 9, who are taking part in the research. In this article, we will present an extract from a singing lesson given to one of the students. This excerpt from the lesson was freely analysed by two music educators/singing teachers, according to their own criteria. Four categories of subjects were identified in the speeches of the two professionals: (1) the planning and

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Licenciada em Música UFMG. ceciliasantosmusica@gmail.com

² Professora Associada da Escola de Música da UFMG. Docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. betaniaparizzi@hotmail.com.

progressiveness of the activities; (2) the playfulness present in the lesson; (3) the affectionate relationship between teacher and student; (4) the teacher's positivity. These categories already point to the teaching of singing to children associated with music education strategies, which is probably a motivating factor for this student. It is hoped that this work will instigate discussions about teaching singing to children, which could promote the improvement of students' vocal performance in a motivating and enjoyable environment.

Keywords: Children's singing. Children's vocal technique. Musical education.

Introdução

O ensino do canto para crianças é algo complexo, pois envolve conhecimentos de diferentes áreas. Inicialmente, é imprescindível que sejam consideradas, no processo de ensino-aprendizagem, as diferenças significativas entre o trato vocal infantil e o do adulto. Há inclusive diferenças regionais a respeito do crescimento da laringe, sendo que em climas mais quentes a muda vocal pode ser antecipada (BEHLAU, 2008).

De acordo com Behlau (2008), o trato vocal na infância possui diferenças estruturais: ele é mais curto e em funil, assim como o tubo de ressonância, que também é mais curto e estreito. Isso acontece para que seja mais simples a realização das funções de deglutição e respiração na infância, responsáveis pelo desenvolvimento humano. As pregas vocais são mais curtas e mais espessas na criança em relação ao adulto. O impacto sonoro dessas diferenças anatômicas resulta na voz da criança ser mais aguda e ser difícil a diferenciação entre meninos e meninas antes da muda vocal.

Devido a essas diferenças e pelo fato de que os materiais didáticos para canto normalmente não contemplam a infância, muitas vezes o acesso ao conhecimento sobre a voz infantil cantada e sobre o ensino do canto em si por professores de canto, é restrito. Como apontado por Santos (2021) em uma pesquisa realizada com professores de canto no Brasil, a maioria dos entrevistados não conhece material específico para a orientação do ensino do canto para crianças.

Por outro lado, sabe-se que a criança utiliza o canto em suas brincadeiras desde a infância inicial, portanto irá se conectar com ele em algum momento da vida, seja de maneira informal ou formal. Sabe-se também que a experiência musical

sistemática pode trazer benefícios significativos para o desenvolvimento da criança (PARIZZI; SANTIAGO, 2022). Uma pesquisa realizada por Peretz (2006) aponta os benefícios do aprendizado de um instrumento musical na infância, visto que a criança tem maior plasticidade cerebral e maior facilidade de aprendizado. Da mesma forma, Skelton (2007) afirma que no período entre cinco a sete anos, as crianças já podem aprender a cantar com excelente técnica e expressividade e isso pode se estender consistentemente após a muda vocal. O cantar de forma sistemática pode trazer benefícios como a ativação da memória, aumentando assim a capacidade cognitiva, perceptiva e expressiva da criança (ERDEI apud RIBEIRO, 2011).

Entretanto, enquanto existem muitos métodos para o ensino de piano, violino e outros instrumentos musicais para crianças, para o canto infantil a produção tanto didática quanto acadêmica, escrita na língua portuguesa, ainda é escassa (MACIEL, 2015).

Como cantora, professora de canto e educadora musical, diante das incertezas acerca das aulas de canto para crianças, tenho experimentado trabalhar nas aulas que ministro aos meus alunos, atividades relacionadas à técnica vocal e à construção de repertório, sempre com a preocupação de que essas atividades sejam prazerosas e ao mesmo tempo, eficazes para o aprimoramento vocal dos alunos. E assim, cada vez mais, tenho percebido que as práticas da educação musical têm realmente sido fundamentais para a minha atuação como professora de canto para crianças.

Diante desse contexto, surgiu a pergunta que norteou essa pesquisa em andamento: como a educação musical pode contribuir para o aprimoramento do ensino do canto para crianças?

Neste presente artigo, trazemos um recorte desta pesquisa, apresentando: (1) uma revisão de literatura sobre o ensino do canto para crianças e (2) algumas atividades utilizadas nas aulas de canto de uma das crianças envolvidas na pesquisa, analisadas por duas educadoras musicais com experiência em aulas de canto para crianças.

1 Ensino do canto

Williams (2013) diz que todas as pessoas que conseguem falar também têm um potencial para cantar e que por meio de um desenvolvimento da consciência corporal, coordenação muscular e do aumento da prática, as habilidades do cantor podem ser aprimoradas. Técnica é usar o mínimo de esforço para realizar uma tarefa, portanto o cantar com uma boa técnica certamente terá maior facilidade e segurança para cantar.

Schimiti (2020) aponta que a diversidade de ações e exercícios para o estudo do canto é capaz de dar um subsídio para que a criança domine melhor o seu aparato vocal, produzindo sons com qualidade e sem esforço vocal. Os exercícios devem sempre ter propósitos definidos, que ajudem o cantor a buscar sua identidade vocal, com consciência de cada etapa da produção de sua voz. A questão principal não é o exercício que se faz, mas como o realiza. A mesma autora sugere uma reflexão sobre os princípios básicos do canto para a compreensão de um melhor uso da voz infantil e aponta os seguintes pilares para desenvolvimento: (1) postura e relaxamento; (2) concentração; (3) respiração: expiração e inspiração; (4) controle do ar expirado: apoio; (5) emissão vocal: sonoridade; (6) articulação e dicção; (7) ressonância .

1) Postura Relaxamento

Na voz cantada, a postura é menos variável. No canto lírico, a postura é mais rígida e constante, o tronco, cabeça e postura devem ficar alinhados, a postura corporal interfere na produção e na estabilidade vocal. No canto popular, geralmente a postura é mais variável devido à interpretação da música; os cantores podem estar em constante mobilidade física no palco, assim como dançando, pulando, representando ou tocando instrumentos musicais (BEHLAU, 2010).

2) Concentração

A postura, relaxamento e concentração são responsáveis por ativar a prontidão do cantor para o ensaio, pois dificulta o processo do canto trabalhar com o corpo tenso, sem uma consciência corporal que favoreça a emissão de sons. Esse momento pode ser trabalhado como uma dança com

os alunos, sugerindo as propostas da canção com o corpo em movimento ou através de uma história. São momentos de encontrar o relaxamento e atenção do cantor (SCHIMITI, 2020).

3) Respiração: expiração e inspiração

As atividades de respiração visam colocar o aparato respiratório em funcionamento, e compreender este processo por meio de exercícios. O cantor deve compreender como a respiração costodiafragmática funciona e controlar sua musculatura (SCHIMITI, 2020). De acordo com Miller (2019), ao respirar os pulmões não devem ficar lotados de ar, apenas satisfeitos. Portanto o cantor que reabastece a respiração, inspirando suavemente terá maior suprimento de ar do que o que lota os pulmões. A respiração costodiafragmática³ será utilizada por ser ideal para cantores, pois ela promove uma expansão costal e abdominal simultaneamente de maneira harmônica. Essa respiração propõe um bom controle da expiração, capacidade de sustentação do som e um uso econômico de energia, o que ajuda a sustentar e não tensiona a musculatura (NUNES, 2012).

4) Controle do ar expirado: apoio

O apoio, no caso do gerenciamento respiratório, é uma técnica que visa manter a postura próxima àquela observada no início da inspiração, essa posição favorece a atividade muscular do mecanismo respiratório (MILLER, 2019).

5) Emissão vocal: sonoridade

O processo de emissão dos sons se inicia, encontrando uma boa colocação vocal, isto é, explorando o aparato vocal para que o som encontre uma melhor região de vibração e saia de uma forma mais harmônica. Faz parte de uma boa sonoridade, também, evitar golpes de glote, homogeneizar a

³ Respiração costodiafragmática: respiração que promove uma expansão das costelas e da parte abdominal ao mesmo tempo (NUNES, 2012).

forma de produção vocal, buscar compreender as funções de língua, palato, mandíbula, lábios, bochechas. Conhecer o aparato vocal facilita na emissão de sons e na compreensão pelo ouvinte (SCHIMITI, 2020).

6) Articulação e dicção

A articulação e a dicção são necessárias para encaminhar o raciocínio do cantor para uma melhor pronúncia das palavras. As vogais conduzem a sonoridade, já as consoantes constroem significações para a palavra, portanto os fonemas vocálicos unidos com as consoantes delimitam a significação do texto, devendo ser bem articuladas para um melhor entendimento. Alguns exercícios são utilizados para essa finalidade como ler um texto com uma rolha entre os dentes ou executar um texto apenas com as vogais (SCHIMITI, 2020).

7) Ressonância

Na voz cantada o foco ressonantal⁴ concentra-se na parte superior do trato vocal, podendo ser na máscara, na cabeça ou nasal. Em alguns estilos mais populares, assim como *country*, sertanejo, pode-se identificar auditivamente uma ressonância nasal (BEHLAU, 2010).

Uma estratégia para a transmissão do conhecimento do canto na infância é atrair os alunos, de forma objetiva e lúdica, para a proposta dos exercícios. Assim sempre haverá motivação para a realização de tarefas. Portanto é necessário que a preparação vocal seja realizada de forma criativa, dinâmica, interativa e com alternância de tipos de atividades nas aulas (SCHIMITI, 2020).

É importante que o profissional esteja motivado para o ensino e ofereça o caminho mais confortável para o aluno (CARNASSALE, 1995). O espírito pedagógico é esse entusiasmo e convicção do que está sendo ensinado, já a técnica pedagógica é o conjunto de ações necessárias para a clareza de transmissão de conteúdo, ela

⁴ Ressonância: consiste em um conjunto de elementos do aparelho fonador que se relacionam entre si moldando e projetando o som no espaço (SOARES, 2008).

funciona de forma que o profissional tenha direcionalidade para atingir as metas educacionais (GAINZA *apud* CARNASSALE, 1995, p. 20).

Condé (2021) buscou na literatura as possíveis contribuições da educação musical para a prática da regência de coros infantis, o que dialoga com as práticas do canto em um ensino coletivo. Para esse contexto, identificou as seguintes práticas da educação musical: utilização de movimentos corporais; presença de um ambiente estimulante, respeitoso e de inclusão; trabalho com atividades lúdicas. Para Condé (2021), a adoção dessas práticas, nos ensaios, gera motivação e prazer nas crianças participantes.

Os movimentos corporais podem ser usados para uma melhor compreensão da estruturação rítmica, contribuindo nas atividades de vocalizações do grupo (FRANCHINI *apud* Condé, 2021, p. 37). Ribeiro (2016 *apud* Condé 2021) ressalta alguns pedagogos da Educação Musical que apontam que o uso da voz e do corpo proporcionam uma melhor e mais completa compreensão do fazer musical, assim como proposto por Dalcroze e Orff.

A pedagogia de Dalcroze (1865-1950) propõe que a compreensão musical deve ser baseada na interação mente e corpo, envolvendo a rítmica, o solfejo e a improvisação. Passa a considerar a interação do movimento corporal associado a música para um entendimento musical completo (MARIANI, 2012). Orff (1895-1982), influenciado pelo Dalcroze em relação ao uso do movimento corporal para a expressão musical, evidencia que estão interligados pelo fenômeno rítmico a música, o movimento e a linguagem, a proposta visa ensinar música a partir da prática (BONA, 2012). Outro pedagogo que defende a voz e o canto como principal meio de acesso a música é o Kodaly (1882-1967). De acordo com esse pedagogo, o processo musicalizador deve usar o canto envolvendo canções, jogos, melodias folclóricas, nacionais e repertório erudito ocidental (SILVA, 2012).

Shuford (2014) aponta para a importância em se ter um ambiente amigável e de respeito na relação corista e regente, fazendo os alunos se sentirem motivados. O que é uma orientação pertinente para o ensino do canto, manter uma boa relação aluno e professor. De acordo com Broock (no prelo) todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizado trazem suas experiências para o contexto, o que faz com

que cada aula tenha a sua particularidade. O importante é que o professor tenha o seu foco de ensino, mas use a sua flexibilidade pedagógica caso julgue necessário alterar sua ação. A partir de situações inusitadas, os professores podem criar um repertório de experiências, que podem ser eficientes em situações similares, portanto é sempre importante que haja uma reflexão sobre a ação e o professor deve ser um observador sobre as suas práticas para que o seu conteúdo e ação em relação ao estudante, sejam eficientes (BROOCK, no prelo).

Através de atividades lúdicas por meio de jogos, brincadeiras e objetos sensibilizadores podemos trabalhar habilidades como postura, respiração, leitura de partitura e fraseado (HOSTETTER, 2019 *apud* Condé 2021). Britto (2018 *apud* Condé, 2021) pôde observar a importância das atividades lúdicas nos ensaios e a inserção de brinquedos sendo um facilitador para entendimento de técnicas, o que aproxima com a realidade da faixa etária, tornando os exercícios técnicos um desafio interessante. É importante que a ludicidade participe de todos os momentos, do aquecimento ao ensino do repertório. Em uma pesquisa realizada por Moreira e Oliveira (2017 *apud* Condé, 2021) é utilizado para o trabalho dos parâmetros sonoros momentos como dinâmicas, jogos teatrais, brincadeiras cantadas e exercícios lúdicos para o ensino da respiração e postura adequadas. Bartle (2003 *apud* Condé, 2021) afirma que é preciso que o regente utilize a imaginação para trabalhar com as crianças, pois os problemas indisciplinados serão inevitáveis, caso ele queira que a criança fique sentada em uma cadeira durante todo o ensaio, o que é uma orientação pertinente para o ensino da técnica vocal, principalmente no contexto de um coro.

2 Sobre a pesquisa

A pesquisa “O ensino do canto para crianças: buscando contribuições da educação musical” tem o objetivo geral investigar como a educação musical pode contribuir para o ensino do canto de crianças de 8 e 9 anos. Os objetivos específicos são: (1) conhecer as características da voz infantil; (2) estudar como tem sido conduzido o ensino do canto para crianças por professores brasileiros; (3) investigar como a educação musical pode beneficiar o ensino da técnica vocal em

aulas de canto para crianças; (4) identificar estratégias da educação musical que podem ser utilizadas em aulas de canto; (5) investigar o aprimoramento da performance vocal das crianças envolvidas na pesquisa.

A presente pesquisa é qualitativa e de natureza exploratória. A pesquisa qualitativa “ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p.21). Além disto, esta modalidade de pesquisa nos permite compreender melhor um fenômeno dentro do seu contexto e como “não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques” (GODOY, 1995, p. 21).

Foram selecionadas 4 crianças, com idades entre 8 e 9 anos, para participarem de 15 aulas individuais de canto, com duração de 50 minutos, durante o segundo semestre de 2023, no Centro de Musicalização Integrado (CMI/UFMG), órgão complementar da Escola de Música da UFMG. Essas crianças foram selecionadas segundo os seguintes critérios: (1) não possuírem disfonia vocal, o que foi avaliado numa entrevista com os pais por meio da aplicação do Protocolo de Qualidade de Vida em Voz Pediátrico (BEHLAU, RIBEIRO, PEREIRA, 2014)⁵; (2) serem alunas do CMI - Centro de Musicalização Integrado da UFMG; (3) nunca terem participado de aulas de canto ou de corais; (4) terem a autorização do pais, que ao darem sua autorização, assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

As aulas estão sendo filmadas e os vídeos das aulas serão editados segundo critérios estabelecidos por tipicidade (LAVILLE; DIONNE, 1999) e analisados por um painel de especialistas, composto por três educadores musicais/professores de canto, que implementarão a Análise de Produto. Estes avaliadores buscarão identificar estratégias da educação musical utilizadas nas aulas de canto, bem como

⁵ O Protocolo de Qualidade de Vida em Voz Pediátrico (BEHLAU, RIBEIRO, PEREIRA, 2014) consiste em algumas perguntas que avaliam a qualidade do uso da voz das crianças participantes da pesquisa, sendo um instrumento que possibilita mensurar, também, questões físicas, sociais e emocionais da criança.

apontar, segundo seus próprios critérios, se houve aprimoramento da performance vocal das crianças durante o período das aulas.

3 O ensino do canto para crianças: ilustração de uma cena de aula

Neste texto, iremos compartilhar algumas atividades utilizadas nas aulas de canto ministradas na pesquisa, ilustrando com um trecho de uma aula de uma das crianças participantes. Desse modo, traçaremos um breve perfil da aluna, ofereceremos uma explicação das atividades propostas nesta aula e apresentaremos as observações realizadas pelas duas educadoras musicais/professoras de canto, a partir da análise da cena, selecionada por critérios de tipicidade (LAVILLE; DIONNE, 1999) para ilustrar esse trabalho.

Marina⁶ tem 8 anos e 9 meses, é muito participativa e gosta de novos desafios. De acordo com o Protocolo de Qualidade de Vida em Voz Pediátrico (BEHLAU, RIBEIRO, PEREIRA, 2014), ela costuma ter crises de alergia, mas não tem problemas vocais que afetem a sua qualidade de vida. Marina é aluna do CMI (Centro de Musicalização Integrado da UFMG), onde frequenta aulas de musicalização e piano. Além disso, faz aulas de teatro e ginástica rítmica, o que possibilita que ela tenha uma melhor consciência corporal e que essa habilidade possa favorecer sua performance do canto. Mesmo já estando inserida em aulas de música, a aluna nunca fez aulas de canto antes dessa experiência da pesquisa.

Apresentaremos, agora, uma das aulas de canto da Marina. Os objetivos dessa aula foram: (1) trabalhar o controle da sonorização glótica⁷ e do ataque vocal com exercícios de sons fricativos⁸; (2) trabalhar a respiração costodiafragmática e sua aplicação no repertório cantado; (3) trabalhar a ressonância vocal.

Descreveremos 3 atividades realizadas nessa aula: (1) Fricativo vozeado com o som da Abelha /z/; (2) Qual é a música com tubos de ressonância⁹; (3) Prática de repertório (duas músicas).

⁶ Foi atribuído o nome “Marina” à aluna participante, de modo a preservar sua identidade.

⁷ Glote: espaço localizado entre as duas pregas vocais. A sonorização glótica é o som produzido nesse espaço (BEHLAU, 2010).

⁸ Técnica de sons fricativos: empregam diversos exercícios com as consoantes que usam uma fonte friccional e sons continuantes (BEHLAU, 2010).

⁹ Tubos de Ressonância: são tubos de silicone, que ao colocados na água são responsáveis pelo auxílio no exercício de trato vocal semiconcluído (NALESSO, 2015).

A primeira atividade tem o objetivo de suavizar o ataque vocal¹⁰ e controlar a sonorização glótica (BEHLAU, 2010). Para realizar o exercício é necessário cantar o fricativo vozeado com a consoante Z, em pentacorde maior ascendente e descendente. Esse som simula o som de uma abelha, portanto transformei a atividade em um jogo, no qual tínhamos que ajudar a abelha a coletar o pólen. Entreguei uma abelha em papelão à aluna que, em um primeiro momento, teria que subir ou descer a abelha de acordo com a melodia, isto é, se a melodia fosse do grave para o agudo a abelha deveria subir, se fosse do agudo para o grave, ela deveria descer. Com isso, Marina teve que escutar a melodia antes de cantá-la, e logo após, movimentar o corpo e a abelha, enquanto cantava o pentacorde. Esse comportamento facilitou a assimilação do movimento sonoro ascendente e descendente, conforme as ideias de Dalcroze (1865 -1950), que considera a interação do movimento corporal associado a música para um entendimento musical completo (MARIANI, 2012). Assim, após o reconhecimento da melodia, a aluna teria que cantar o pentacorde maior ascendente e descendente com a consoante Z e a abelha teria que percorrer o caminho de acordo com a melodia. Espalhei argolas de plástico pelo chão, que seriam o pólen que a abelha deveria recolher para a sua fabricação de mel. Portanto, a aluna deveria cantar e ficar atenta a terminação de cada sequência; no final de cada sequência, se ela ouvisse um acorde maior tocado por mim ao piano por três vezes, Marina poderia recolher uma argola no chão e continuar o percurso para recolher todas as argolas. A fim de dificultar um pouco atividade, ao recolher a argola, ela teria que acertá-la em uma garrafa de água que ficava à distância de 1 metro da criança. Isso tornou o jogo um pouco mais desafiador e interessante para Marina.

A segunda atividade foi um desafio com os tubos de ressonância, durante o qual a aluna teria que identificar qual música eu estava cantando, apenas pela melodia escutada através das bolhas de ressonância do tubo na água, e eu teria que identificar qual música ela cantaria também. Após o desafio, deveríamos cantar a música juntas. Eu escolhi a música “Brilha, Brilha Estrelinha” por ser uma música

¹⁰ Ataque vocal: aproximação forçada das pregas vocais (BEHLAU, 2010, p.467)

que a aluna já tinha cantado nas aulas anteriores. Esse desafio motivou a aluna a querer fazer o exercício por um maior período de tempo.

Essa atividade relatada faz parte dos *Exercícios para o Trato Vocal Semiconcluído* (ETVSO). São técnicas vocais executadas com uma oclusão parcial do trato vocal (COSTA *et al.*, 2011 *apud* NALESSO, 2015). Os exercícios com os tubos de ressonância são conhecidos por uma eficiência imediata na voz; estudos revelam melhora na qualidade vocal, clareza na emissão nas vozes de crianças, cantores e pacientes (NALESSO, 2015). Os efeitos positivos acontecem no fluxo glótico, padrão vibracional das pregas vocais promovendo economia vocal, o que transmite uma potência maior com mínimo esforço (BELE, 2005 *apud* NALESSO, 2015). Os resultados da pesquisa de Laukkanen *et al.*, (2012 *apud* NALESSO, 2015) identificaram um efeito positivo no uso do tubo de ressonância por um período de 5 minutos. Visto os efeitos positivos do tubo e sua ação imediata, eles foram trazidos para a aula de canto das crianças visando a melhora da sua emissão vocal.

O terceiro momento da aula foi destinado a trabalhar o repertório: a aluna começou a cantar uma música, tema do filme *Lady Bug*, para apresentar essa peça à professora; depois foram cantadas duas músicas que estavam sendo estudadas em aula – “Lindo Lago do Amor” de Gonzaguinha e “Jardim da Fantasia” de Paulinho Pedra Azul. Nas aulas anteriores tinha sido trabalhada a respiração costodiafragmática, e nessa aula, a técnica aprendida foi associada ao aprendizado do repertório, para uma melhor interpretação das peças.

Assim, um vídeo de 5 minutos, contendo trechos dessa aula, foi analisado por duas educadoras musicais/professoras de canto, com experiência em voz infantil. As profissionais destacam, em suas falas, as seguintes categorias de assuntos: (1) o planejamento e a progressividade das atividades; (2) a ludicidade; (3) a relação afetuosa entre professora e aluna; (4) a positividade da professora.

(1) Planejamento e progressividade das atividades

A aula está muito bem-organizada, com atividades bem nítidas e progressivas. (Educadora 1)

É perceptível que a professora planejou a aula, pois esta segue uma crescente, começando por atividades mais lúdicas e divertidas, depois passando por questões técnicas e por fim com a aluna cantando o repertório. (Educadora 2)

(2) Ludicidade

Na primeira atividade, professora utiliza recursos lúdicos, o que motiva a aluna a se envolver enquanto canta o vocalise – um pentacorde maior ascendente e descendente. A criança segura uma abelhinha que sobe e desce de acordo com o movimento melódico do vocalise. Há também um outro elemento que deixa a aluna ainda mais motivada: uma argolinha que ela deve lançar em direção a uma garrafa, a cada vez que canta o vocalise. (Educadora 1)

A segunda atividade tem também componentes lúdicos: a professora desafia a aluna a identificar a música que ela própria cantará, enquanto sopra um tubo mergulhado na água. Isso desperta o interesse da aluna que prontamente identifica a música Brilha, brilha, estrelinha. (Educadora 1)

[...] começando por atividades mais lúdicas e divertidas, depois passando por questões técnicas e por fim com a aluna cantando o repertório. A aplicação de atividades combinadas foi muito bem utilizada para manter a atenção da aluna [...] (Educadora 2)

(3) Relação afetuosa entre professora e aluna

A aluna fica tão empolgada que pede para cantar mais uma música – a música da *Lady Bug* – mas sem utilizar o tubo. A professora ouve a aluna, sempre sorrindo, numa atitude de aprovação e elogia a criança várias vezes durante as atividades. (Educadora 1)

A aluna demonstra muito interesse, prazer e motivação todo o tempo da aula e a relação com que estabelece com a professora é de afeto e alegria. (Educadora 1)

Ao cantar junto com sua aluna, no final, quando esta lhe olha com insegurança, a professora deu um apoio que fez com que a aluna se sentisse segura e depois conseguisse cantar sozinha. O fato de a professora não ficar parando a música para corrigir alguns erros também é uma ótima forma de dar segurança para essa aluna e mostra que a professora conhece as reações de sua aluna. (Educadora 2)

(4) A positividade da professora

Interessante que, durante a execução da aluna, a professora corrige a postura da criança, tocando em seus ombros e cabeça suavemente. A aluna fica tão empolgada que pede para cantar mais uma música – a música da *Lady Bug* – mas sem utilizar o tubo. A professora ouve a aluna, sempre sorrindo, numa atitude positiva de aprovação e elogia a criança várias vezes durante as atividades. (Educadora 1)

A professora também utiliza de imitação para ensinar a aluna a fazer a respiração correta, didática que se mostra eficaz pois a aluna consegue reproduzir com poucas tentativas. Ao cantar junto com sua aluna no final quando esta lhe olha com insegurança, a professora deu um apoio que fez com que a aluna se sentisse segura e depois conseguisse cantar sozinha. (Educadora 2)

Importante apontar que as categorias identificadas nas falas das duas profissionais vão ao encontro das categorias identificadas na pesquisa de Condé (2021), advindas da educação musical. Todas essas características presentes na aula analisada certamente estão relacionadas à motivação e ao prazer da aluna, enfatizados pelas duas profissionais.

4 Considerações finais

Essa pesquisa tem buscado conhecer melhor a voz infantil e o ensino do canto para crianças de 8 e 9 anos, investigando como a educação musical pode contribuir neste processo.

Foi possível identificar nas falas das duas profissionais que o ensino do canto associado a estratégias da educação musical pode favorecer a relação professor – aluno, pois as atividades se tornam mais prazerosas e desafiadoras, fazendo com que o aluno queira repeti-las por mais vezes ou por um maior período de tempo, o que certamente favorece a aprendizagem.

Essa pesquisa, ainda em andamento, pretende contribuir para que o ensino do canto para crianças possa ocorrer de uma maneira mais confortável e prazerosa, respeitando a faixa etária dos alunos e o seu processo de desenvolvimento. Diante desse contexto, sugerimos que novos estudos específicos sobre o canto infantil sejam desenvolvidos, para que os professores se sintam mais preparados e instruídos para ensinar o canto de forma segura, eficiente e prazerosa.

Referências

BEHLAU, Mara. **Voz: O livro do especialista**. Volume 1. São Paulo: Editora Revinter, 2008, 2010.

BEHLAU, Mara; RIBEIRO, Livia Lima; PEREIRA, Kelly Maria. **Pediátrica: validação da versão brasileira do Protocolo Qualidade de Vida em Voz Pediátrico**. Vol 26 nº 1. versão on-line. São Paulo, 2014. / <https://www.sanarmed.com/artigos-cientificos/qualidade-de-vida-em-voz-na-populacao-pediatica-validacao-da-versao-brasileira-do-protocolo-qualidade-de-vida-em-voz-pediatico/> / <https://www.scielo.br/j/codas/a/k5bhGWxxbGHNfbHLY43fjRM/?lang=pt/>

BROOCK, Angelita. **Antes, durante e depois: práticas reflexivas nas aulas de música**. No prelo.

CARNASSALE, Gabriela Josias. **O ensino de canto para crianças e adolescentes**. Tese de Mestrado. Instituto de Artes da Universidade de Campinas, 1995. Campinas, 1995.

CONDE, Ana Clara Borges. **Contribuições da Educação Musical para a prática da regência de coros infantis e infantojuvenis: nas visões de cinco regentes**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: 2021.

NUNES, Maria de Fátima Delgado Ribeiro. **Sustentação de Som em Performance: Respiração e Qualidade da Emissão Vocal Coral**. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Lisboa. Lisboa: 2012.

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

LAVILLE, Christian; DIONE, Jean. **A construção do saber: manual da metodologia da pesquisa em ciências humanas**. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

MACIEL, Andreia Cristina. **Iniciação à Técnica Vocal: construindo a voz cantada das crianças**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2015.

MARIANI, Silvana. Émile Jacques-Dalcroze: a música e o movimento. In: ILARI, Beatriz. MARTEIRO, Teresa. **Pedagogias em Educação Musical**. Curitiba: Editora intersaberes, 2012, p. 25-46.

MILLER, Richard. **A estrutura do canto: Sistema e Arte na Técnica Vocal**. Tradução Luciano Simões Silva. São Paulo: É Realizações, 2019.

NALESSO, Karine Sandalo. **Efeito terapêutico do uso exclusivo do tubo de ressonância flexível na região glótica e no trato vocal supraglótico**. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. Campinas: 2015.

PARIZZI, Betânia; SANTIAGO, Diana. **Música e Desenvolvimento Humano: Práticas Pedagógicas e Terapêuticas**. São Paulo: Instituto Langage, 2022.

PERETZ, Isabelle. The nature of music from a biological perspective. **Cognition**. Montreal: University of Montreal. Vol. 100, Issue 1, p. 1-32, May 2006.

RIBEIRO, Ivone C. **A educação vocal na educação pré-escolar**. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2011. Viana do Castelo, 2011.

SANTOS, Ana Cecília Ferreira Coelho. **O ensino do canto infantil: um estudo sobre práticas de 13 professores**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: 2021.

SCHIMITI, Lucy Maurício. **Reflexões sobre a preparação vocal dos cantores**. In: OLIVEIRA, Gilcene Fraga; LELIS, Oleide. Um canto em cada canto: Fazendo Histórias e Transformando Vidas. Londrina – PR: Midiograf, 2020, p. 68 – 84.

SHUFORD, Kathryn E. **Directing the Oxford Children's Chorus: Observations and Advice for Directing an Extracurricular Children's Choir**. Honor Thesis. University of Mississippi, 2014.

SILVA, Walênia. Zoltán Kodály: alfabetização e habilidades musicais. ILARI, Beatriz. MARTEIRO, Teresa. **Pedagogias em Educação Musical**. Curitiba: Editora intersaberes, 2012. p. 55-81.

SOARES, Erika Queiroga; OLIVEIRA, Bruna Ferreira; AZEVEDO, Luciana Lemos; BRITTO, Denise Brandão de Oliveira. **Análise de parâmetros perceptivo-auditivos e acústicos em indivíduos gagos.** Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008.

SKELTON, Kevin D. Journal of Singing. National Association of Teachers of Singing, **The Child's Voice: A Closer Look at Pedagogy and Science**, p. 537-544, 2007.

WILLIAMS, Jenevora. **Teaching Singing to Children and Young Adults.** Oxfordshire: Compton Publishing, 2013.